

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Шермаматова Ирода Ойбековна

Ташкентский государственный экономический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12220244>

В конце XX века мир столкнулся с новыми взглядами на пути социально-экономического развития. Приоритеты переместились от простого увеличения производства к более сложным задачам, таким как устойчивое использование ресурсов, сокращение социальных различий и стимулирование творческого труда. В современных условиях многие страны пересматривают свои приоритеты в пользу экологической ответственности и социальной справедливости.

Для Узбекистана эффективность и качество экономического роста становятся ключевыми вопросами. Длительное время экономический прогресс оценивался в основном через рост валового общественного продукта, не учитывая качественные аспекты развития. Экономическая система, характеризующаяся государственным контролем, высоким уровнем монополизации и слабыми бюджетными ограничениями, привела к неэффективности и низкой адаптивности предприятий к новым технологиям. Эта ситуация усугубляется отсутствием развитых рыночных механизмов и подавлением предпринимательства.

Проблемы, такие как низкая конкурентоспособность продукции, высокие затраты производства и отставание уровня жизни, требуют переосмысления подходов к экономическому росту. Основной целью для Узбекистана становится увеличение гибкости предприятий к инновациям и ускорение их внедрения в различных отраслях экономики. Это можно достичь, переходя от количественного к качественному экономическому росту.

В 2023 году экономическое состояние Республики Узбекистан продемонстрировало стабильный и устойчивый рост. Ниже представлены основные макроэкономические показатели Республики Узбекистан за январь-декабрь 2023 года.

Диаграмма-1

Основные макроэкономические показатели Республики Узбекистан за январь-декабрь 2023 года.

Общий темп роста ВВП составил 106%, что свидетельствует о положительной динамике в экономике страны. Промышленное производство и строительство также показали аналогичный темп роста, составив 106% и 106,4% соответственно.

Розничный товарооборот и объем рыночных услуг выросли более активно, с темпами роста 109,1% и 113,7%. Сельское, лесное и рыбное хозяйства также показали улучшение с темпом роста 104,1%. Внешнеторговый оборот и экспорт продемонстрировали высокую динамику, с ростом на 123,9% и 123,8% соответственно. Импорт, с темпом роста 124%, показал схожую динамику.

Количество действующих предприятий и организаций в стране составило 485 024, что указывает на активное предпринимательство и разнообразие экономической деятельности. Транспортный сектор также показал улучшение, с темпами роста грузоперевозок на уровне 101,8% и пассажирских перевозок – 104,2%. Реальные валовые доходы населения выросли на 104,6%, что отражает улучшение экономического благосостояния граждан. Численность постоянного населения к началу 2024 года составила 36,8 млн человек, что подтверждает демографическую стабильность страны.

Согласно данным Агентства по статистике Узбекистана за 2023 год, экономика различных регионов страны демонстрирует разнообразие и жизнеспособность. Ташкент является лидером с высоким ВРП в 181,9 трлн

сумов (14,7 млрд долларов США), отражая свой статус столицы. Другие регионы, такие как Навои-81,9 трлн сумов (6,6 млрд долларов США) и Самарканд-74,1 трлн сумов (6 млрд долларов США), также вносят значительный вклад благодаря своей промышленности и культурному наследию соответственно. Экономическое развитие также наблюдается в регионах, таких как Андижан, Кашкадарья и Фергана, отражая широкий спектр экономических возможностей страны.

Экономическое состояние Узбекистана в 2023 году характеризовалось стабильностью и активным ростом в различных секторах. Инфляция в стране замедлилась, составив 8,77% по сравнению с 12,25% в 2022 году. Этот показатель также оказался ниже, чем в Казахстане (9,8%) и России (7,4%).

Основные секторы экономики показали рост в производстве. Сельское хозяйство выросло на 4,1%, лесное хозяйство на 2,7%, а рыбное хозяйство на 7,4%. Промышленное производство также ускорило, достигнув 6%, с особым ростом в обрабатывающей промышленности, который составил 6,7%.

Инвестиционная активность в 2023 году резко увеличилась на 22,1%, в отличие от скромных 0,2% в 2022 году. Рост был обеспечен за счет увеличения прямых иностранных инвестиций и кредитов. Однако инвестирование предприятиями собственных средств снизилось на 2,7%, а централизованные инвестиции сократились на 0,7%.

Строительный сектор продемонстрировал умеренный рост в 6,4%, а объем рыночных услуг увеличился на 13,7%, хотя этот показатель был ниже, чем в 2022 году. Особенно высокий рост отмечен в сфере услуг связи и информатизации (24,6%) и образования (22,8%).

Внешняя торговля страны также продолжала расти двузначными темпами. Общий внешнеторговый оборот увеличился на 23,9%, достигнув \$62,6 млрд. Экспорт вырос на 23,8% до \$24,4 млрд, а импорт увеличился на 24% до \$38,1 млрд. Рост экспорта обусловлен увеличением поставок золота, машин и транспортного оборудования, а импорт увеличился в основном из-за машин и транспортного оборудования и топливно-энергетических товаров.

В целом, несмотря на различные вызовы, экономика Узбекистана в 2023 году показала устойчивость и высокие темпы роста, возвращая двузначную динамику инвестиционной активности и сдерживая рост цен.

Проанализируем динамику экономического роста Республики Узбекистан за первый квартал 2024 г. По итогам первого квартала, рост темпы роста Валового внутреннего продукта (ВВП) составили 106,2%, что на 0,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Индекс физического объёма промышленного производства составил: 106,5% или больше на 2,4% чем за аналогичный период прошлого года. Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года): 101,7%. Реальные темпы роста совокупного дохода населения составили 111,5%. Темпы роста Внешнеторгового оборота составили: 106,2%, в том числе: темпы роста импорта 103,8%, темпы роста экспорта: 110,0%.

В заключении, особенности экономического роста в Узбекистане отражают успехи и вызовы, с которыми сталкивается страна в процессе своего развития. Анализ динамики экономического роста позволяет оценить эффективность принимаемых экономических политик и их влияние на уровень благосостояния населения. Уровень благосостояния населения Узбекистана, хотя и подвержен влиянию различных факторов, в целом продемонстрировал положительную динамику в последние годы, что свидетельствует о стабильности и устойчивости экономики страны. В целом, экономические реформы и стратегии, реализуемые в Узбекистане, способствуют устойчивому росту экономики и повышению благосостояния населения. Однако необходимо продолжать работу по улучшению инвестиционного климата, развитию человеческого капитала и модернизации экономической инфраструктуры для обеспечения долгосрочного и устойчивого экономического роста страны.

Список использованных источников:

1. Васильева Е.В. Экономическая теория: Конспект лекций / Е.В. Васильева, Т.В. Макеева. – М.: Юрайт, 2018.
2. Грязнова А.Г. Экономическая теория / А.Г. Грязнова, Н.Н. Думная, А.Ю. Юданов. – М.: Юрайт, 2014
3. Теняков И.М. Современный экономический рост: источники, факторы,
4. Макроэкономика: Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер, 2011. — 448 с.: ил. — (Серия «Учебник для вузов»).
5. <https://stat.uz/ru>
6. <https://invexi.org/ru>
7. Sugahara, S., & Ochilov, B. (2023). The Experience of The Japanese State in Increasing Investment Activity in Uzbekistan.

8. Рахмедова М. Н., Уктамова Д. А. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ //Ustozlar uchun. – 2024. – Т. 1. – №. 4. – С. 560-563.
9. Хошимов, Ж. Р., Б. Б. Очиллов, and С. С. Наримонов. "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА." (2024).
10. Рахмедова М. Н. и др. РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СФЕРЫ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ //Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. – 2024. – Т. 30. – №. 1. – С. 97-100.
11. Ochilov, B., Hoshimov, J., & Butayev, J. (2024). IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA MAMLAKAT INVESTITSION JOZIBADORLIGI: NAZARIYA VA AMALIYOT (Monografiya).
12. Khurshidjon T. Ways to Develop Banks' Investment Operations in the Securities Market //International Journal of Management IT and Engineering. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 87-95.
13. Garib V. et al. Milk of cow and goat, immunized by recombinant protein vaccine ZF-UZ-VAC2001 (Zifivax), contains neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 and remains active after standard milk pasteurization //Frontiers in nutrition. – 2022. – Т. 9. – С. 901871.
14. Ugli K. T. S. Development of activities of commercial banks in the securities market in the republic of uzbekistan //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 4. – С. 75-86.
15. Shavkatov N., Rakhmedova M., Bozorov U. ISSUES OF ATTRACTING THE PRIVATE SECTOR IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP THROUGH INFRASTRUCTURE BONDS //International Finance and Accounting. – 2021. – Т. 2021. – №. 1. – С. 23.
16. Tillayev X. S. Pros and cons of used bank cards by population //Экономика и бизнес: теория и практика. – 2017. – №. 11. – С. 205-208.
17. Tulaganova R., Ochilov B. THE NECESSITY OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS FOR THE ECONOMIC WELL-BEING OF THE COUNTRY //Solution of social problems in management and economy. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 5-8.
18. Рахмедова М. Н., Махкамова М. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ //Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi. – 2024. – Т. 6. – №. 1. – С. 308-310.
19. Рахмедова М. Н. THE MAIN PARTICIPANTS IN THE GREEN BOND MARKET //International Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2024. – Т. 12. – №. 3. – С. 401-407.